

Type d'outil : Outil issu de la recherche
Outil pouvant inspirer la création d'outils numériques et tangibles à des fins pédagogiques

Eatmint

Niveau scolaire :
Universitaire, adaptable au secondaire

Favoriser le partage des émotions pendant l'apprentissage collaboratif à distance

G. Molinari, TECFA, Université de Genève et UniDistance
gaelle.molinari@unige.ch, gaelle.molinari@unidistance.ch

EATMINT pour le partage d'émotions en groupe, et à distance synchrone :

EATMINT (Emotion Awareness Tool for Mediated INteraction) a été développé pour favoriser le partage explicite des émotions dans des situations d'apprentissage collaboratif à distance. Dans ces situations, l'accès à des informations non-verbales (e.g., expressions faciales, gestes) est limité ce qui rend plus difficile la compréhension de l'autre et de ses états émotionnels et peut, par là-même, dégrader la qualité des interactions. Le bulletin "*Des outils numériques pour la régulation du travail de groupe dans un environnement d'apprentissage hybride*" décrit brièvement les résultats de cette recherche (Molinari et al., 2013, 2017), et montre l'importance de favoriser l'expression des émotions au sein d'un groupe.

EATMINT a été utilisé dans le cadre d'un travail en binômes, à distance synchrone. A tout moment au cours de la réalisation de la tâche collaborative (dans la Figure 1, la production d'une carte conceptuelle), les élèves ont la possibilité d'indiquer à leur coéquipier ce qu'ils ressentent via une liste de 20 émotions :

Emotions positives	Emotions négatives
Ravi	Enervé
Concentré	Confus
Intéressé	Lassé
Satisfait	Insatisfait
Empathique	Surpris
Confiant	Stressé
Amusé	Irrité
Détendu	Anxieux
Reconnaissant	Envieux
Soulagé	Frustré

Chaque fois qu'ils sélectionnent une émotion, celle-ci s'affiche sur leur écran dans une zone verte intitulée « Tes émotions », et sur l'écran de leur partenaire dans une zone bleue intitulée « Les émotions des autres ». Ces deux zones accueillent les trois dernières émotions ressenties.

Ainsi, dans la Figure 1, la dernière émotion que l'élève a partagée est l'émotion « Amusé » (elle succède aux deux précédentes émotions, « satisfait » et « confiant ») tandis que la dernière émotion communiquée par son coéquipier est l'émotion « Concentré » (elle succède aux deux précédentes émotions, « concentré » et « intéressé »).

Figure 1 : *EATMINT*, un outil pour favoriser le partage explicite des émotions en groupe (tirée de Molinari et al., 2017).

EATMINT, une version asynchrone

Dans Avry et Molinari (2021), *EATMINT* s'est transformé en questionnaire à administrer entre deux phases de la tâche collaborative (Figure 2).

Figure 2 : *EATMINT* en mode asynchrone (la tâche est découpée en 4 phases avec 3 pauses dédiées à l'évaluation des émotions ressenties ; Avry et Molinari, 2021).

